

5. *The gross external debt of the Republic of Belarus in the context of sectors of the economy and financial instruments [Electronic resource]. - Mode of access: nbrb.by/statistics/external debt/quarterly dynamics.*

6. *The external public debt of Belarus grew to 18.1 billion dollars [Electronic resource]. - Mode of access: <https://reform.by/183954-vneshnij-gosdolg-belarusi-vjros-do18/1mird-dollarov>.*

7. *The results of the third quarter: economic crisis, write-off of exchange rate differences and new challenges for the budget [Electronic resource]. - Mode of access: <https://news/tut.by/economics/709132.html>*

8. *Belarus: economic overview [Electronic resource]. - Mode of access: https://minfin.gov.by/upload/gosdolg/vneshnij/Belarus_Makroeconomic_Snopsh.*

9. *Analytical review «Main trends in the economy of the Republic of Belarus» [Electronic resource]. - Mode of access: https://nbrb.by/publications/ectendenciesrep_2020_01/.*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Курадовец Аркадий Иосифович, к.э.н., доцент, доцент кафедры международного бизнеса, Белорусский государственный экономический университет
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 26,
e-mail: Kuradovec1951@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR

Kuradovets Arkadii, PhD in Economics, associate professor of the Department of International Business, Belarus State Economic University, Minsk
e-mail: Kuradovec1951@mail.ru

Подано до редакції 09.03.2021

Прийнято до друку 02.04.2021

УДК 339.5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172956>

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Левкович А. П.

В статье исследуется влияние структуры промышленного производства на состояние платежного баланса Республики Беларусь. Цель работы – обосновать структурную политику в качестве стратегического инструмента трансформации внешней торговли товарами Республики Беларусь. Основными методами исследования явились методы анализа и синтеза, сравнительного экономического анализа, экономико-статистические. Показано, что основным источником дефицита текущего счета платежного баланса выступает внешняя торговля товарами. Выявлено доминирование продукции промышленности в товарной структуре экспорта Республики Беларусь. Сделан вывод о низкой доле высоко- и среднетехнологичных товаров высокого уровня в структуре экспорта, а также высокотехнологичных производств в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. Дана оценка динамики структуры экспорта в разрезе основных товарных групп и видов продукции. Выявлены негативные тенденции, а именно: сохранение высокой доли сырьевых товаров в структуре экспорта, сокращение производства потенциально высокотехнологичных товаров машиностроения и доли машин, оборудования и транспортных средств в экспорте. Проведен анализ показателей инновационности промышленного производства. Выявлен низкий уровень инновационно активных предприятий в промышленности, связи и сфере информационных технологий. Определено, что основным источником финансирования инноваций в промышленности являются собственные средства предприятий, значимым источником выступают также кредиты и займы. Показано, что сохраняется низкий уровень продукции и услуг в структуре отгруженной инновационной продукции, новых для мирового рынка; более половины в структуре отгруженной продукции приходится на инновационную продукцию, новую только для предприятия. Сделан вывод о стратегической значимости структурной, а вместе с ней инновационной политики в оптимизации товарной структуры экспорта и обеспечении устойчивости платежного баланса страны.

Ключевые слова: внешняя торговля товарами, экспорт, товарная структура, технологичность экспорта, инновационность продукции, инновационно активные предприятия, структурная политика, инновационная политика.

ВПЛИВ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Левкович А. П.

Ключові слова: зовнішня торгівля товарами, експорт, товарна структура, технологічність експорту, інноваційність продукції, інноваційно активні підприємства, структурна політика, інноваційна політика.

IMPACT OF STRUCTURAL POLICY ON THE BALANCE OF PAYMENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Levkovich Anna

The article examines the impact of the structure of industrial production on the balance of payments of the Republic of Belarus. The purpose of the research is to justify structural policy as a strategic tool of the transformation of foreign trade in goods of the Republic of Belarus. The main methods of research are methods of analysis and synthesis, comparative economic analysis, economic and statistical methods. It is shown that the main source of current account deficit is foreign trade in goods. The prevalence of industrial products in the export commodity structure of the Republic of Belarus has been revealed. The conclusion has been made about the low share of high-technology and medium-technology goods in the structure of exports, as well as high-tech industries in the added value of the manufacturing industry. The dynamics of export structure in the context of the main product groups and types of products have been estimated. The following negative trends have been identified: the maintenance of a high share of raw materials in the export structure, a decrease in the production of potentially high-tech engineering goods and the share of machinery, equipment and vehicles in exports. The indicators of the extent of innovation of industrial production have been analysed. The low level of innovatively active enterprises in the sector of industry, communications and the field of information technologies has been revealed. It has been determined that the main source of financing of innovation in the sector of industry is the equity funds of enterprises, and loans are also a significant source. It has been shown that the low level of products and services in the structure of shipped innovative products new to the world market remains; more than half of the shipped products is accounted for innovative products that are new only to the enterprise. The conclusion has been made about strategic importance of structural and innovative policies in optimising the commodity structure of exports and ensuring the stability of the country's balance of payments.

Key words: foreign trade in goods, export, commodity structure, technological effectiveness of exports, innovation of products, innovatively active enterprises, structural policy, innovation policy.

Для Республики Беларусь характерной особенностью формирования текущего счета платежного баланса страны является доминирование внешней торговли в потоках реальных ресурсов, а в их составе товарной торговли. В то же время внешняя торговля товарами традиционно выступает крупнейшим источником дефицита текущего счета, который носит весьма устойчивый характер. Так, в период 2005-2019 гг. дефицит сохранялся во все годы, за исключением 2005 г. – +0,5% и 2018 г. – +0,04% ВВП [1]. Таким образом, исследование причин сохранения дефицита внешней торговли товарами в Республике Беларусь и путей его преодоления выступает, несомненно, актуальной задачей.

Основным источником дефицита текущего счета в Республике Беларусь выступает сальдо торговли товарами. Хотя за анализируемый период 2009-2019 гг. дефицит внешней торговли товарами снизился с -14,4% в 2009 г. до -6,4% к ВВП, тем не менее динамика последних лет свидетельствует о его все еще высоком уровне и неустойчивой тенденции к сокращению (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика структуры текущего счета платежного баланса Республики Беларусь в 2009-2019 гг., млн. долл. США, %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1].

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ, КРЕДИТ

Важнейшим каналом преодоления проблемы дефицита товарной внешней торговли является повышение результативности экспорта. Структура экспорта, диверсифицированность и сложность экспортной корзины, имеющей потенциал для наращивания в ней доли товаров с высокой добавленной стоимостью, определяется как фактор экономического роста в странах со средним уровнем дохода [2].

Исследование товарной структуры экспорта Республики Беларусь показывает, что она не претерпела существенных изменений в последние годы и предопределяется доминированием в нем продукции промышленности (таблица 1).

Таблица 1. Динамика товарной структуры экспорта Республики Беларусь в 2000-2020 гг., %

Показатели	2000	2010	2014	2015	2019	2020
Минеральные продукты	20,2	28,2	34,2	29,8	21,5	13,4
Продукция химической промышленности, каучук	19,8	19,8	17,3	21,3	19,3	19,8
Машины, оборудование и транспортные средства	25,2	19,0	15,2	13,8	17,6	19,2
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	6,9	12,9	15,3	16,4	16,6	19,7
Черные, цветные металлы и изделия из них	7,2	9,5	6,5	6,5	7,3	7,6
Прочие	9,3	6,5	6	6,3	17,7	10,7

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 4].

В 2019 г. на экспорт поставлялось 60,7% продукции промышленного производства [3]. Таким образом, особенности белорусского экспорта предопределены, прежде всего, процессами, происходящими в промышленном секторе Республики Беларусь. Между тем, в добавленной стоимости доля промышленности составляет около ¼ в последние десять лет, в частности в 2019 г. - 25,7%. В то же время добавленная стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства составляет около 8,0% (в 2019 г. - 7,8%) в валовой добавленной стоимости при более высокой доле этих товаров в экспорте [5].

Исследования показывают, что важнейшим фактором обеспечения экономического роста выступает, в частности, технологическая структура экспорта, доля в нем низко- и высокотехнологичных товаров. Низкий технологический уровень экспорта определяют как одну из причин замедления экономического роста в странах со средним уровнем дохода [2]. Таким образом негативной тенденцией следует признать ухудшение структуры и снижение технологического уровня белорусского товарного промышленного экспорта, что связано с потерей конкурентоспособности и сокращением производства в некоторых относительно технологически развитых отраслях и по отдельным товарным позициям. Достаточно отметить, что удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в товарной структуре белорусского экспорта снизился с 25,2% в 2000 г. до 17,6% в 2019 г., хотя и вырос в 2020 г. до 19,2%. В то же время доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья возросла с 6,9% в 2000 г. до 19,7% в 2020 г. (таблица 1). Для сравнения, в Чехии доля всей продукции машиностроения выросла за 2005–2016 гг. с 13,1% до 38,9%, в Венгрии – с 47,4% до 51,4% [2, с. 33].

Анализ структуры и прогрессивности промышленности страны и белорусского экспорта свидетельствуют о существенных резервах роста технологического уровня (таблица 2).

Доля средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров составила 32,1%, в целом демонстрируя рост в период 2014-2019 гг. Однако удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров и услуг составил только 2,2% (2018 г.).

Таблица 2. Динамика показателей оценки уровня технологичности промышленности и экспорта Республики Беларусь в 2011-2019 гг., %

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4. Доля средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта товаров	27,3	30,3	32,7	30,6	30,9	32,1
7. Удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров и услуг	1,4	...	1,9	1,9	2,0	2,2	2,1	2,2	...
8. Удельный вес экспорта средне-технологичных товаров высокого уровня в общем объеме экспорта товаров и услуг	29,8	...	21,8	20,5	22,2	23,0	21,9	21,9	...
9. Структура добавленной стоимости обрабатывающей промышленности по уровню технологичности:									
-низкотехнологичные производства	29,7	35,8	36,5	36,5	35,8	41,9	39,2	39,2	38,3
-среднетехнологичные производства (низкого уровня)	25,5	26,5	27,8	27,8	24,6	23,0	22,8	20,1	21,4
-среднетехнологичные производства (высокого уровня)	41,3	33,6	32,3	32,3	34,9	29,5	32,5	35,3	35,2
-высокотехнологичные производства	3,5	4,1	3,4	3,4	4,7	5,6	5,5	5,4	5,1

Примечание: Источник [6]

В то же время удельный вес средне- и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта в 2019 г. составлял в Венгрии – 69,6%, Чехии -68,1%, Словакии – 41,4% [7, р. 82]. Анализ показывает, что в структуре добавленной стоимости обрабатывающей промышленности невысока доля высокотехнологичных производств – 5,1% в 2019 г., а доля среднетехнологичных производств (высокого уровня) сократилась с 2011 г. 41,3 до 35,2% (таблица 2).

Кроме того, происходит сокращение производства отдельных видов белорусской продукции и их вытеснение с внешних рынков, а по отдельным позициям – и с внутреннего (таблица 3).

Таблица 3. Производство отдельных товаров в Республике Беларусь в 2000-2019 гг.

Показатели	2000	2010	2012	2015	2019
Автобусы грузовые, вкл. самосвалы и автомобили специального назначения, тыс. шт.	13,7	12,5	24,6	6,1	9,9
Самосвалы карьерные, шт.	942	1016	1671	421	1098
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, тыс. шт.	23,8	50,9	71,0	34,3	39,5
Комбайны, шт.	373	441	268	145	279
Автобусы, шт.	914	2089	2277	900	1451
Мотоциклы, шт.	36561	4786	8022	1540	2492
Велосипеды, тыс. шт.	585,5	176,4	184,4	73,2	67,0
Телевизоры, тыс. шт.	532	404	594	22	1060

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [8].

В частности, сокращение производства характерно для ряда отраслей машиностроения. Производство грузовых автомобилей уменьшилось с 24,6 тыс. шт. в 2012 г. до 9,9 тыс. шт. в 2019 г., тракторов для сельского и лесного хозяйства – соответственно с 71 до 39,5 тыс. шт., автобусов – с 2,3 до 1,6 тыс. шт., мотоциклов – с 36,6 до 1,5 тыс. шт. [6]. Столь существенно сокращение и без того относительно небольших объемов производства на отдельных белорусских машиностроительных предприятиях делает заведомо неконкурентоспособной данную продукцию по цене из-за высоких накладных расходов. Кроме того, высокая концентрация белорусского экспорта по отдельным товарным позициям одновременно свидетельствует о низком уровне внутриотраслевой торговли, что сдерживает рост производительности труда за счет усиления специализации и масштаба производства.

Следует также отметить, что данные национальной статистики свидетельствуют о том, что на протяжении 2012 – 2019 гг. количество инновационно активных предприятий в национальной экономике Республики Беларусь не превышало 25 % (таблица 4).

Таблица 4. Динамика количества инновационно активных предприятий в промышленности, связи и сфере информационных технологий в 2012-2019 гг.

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Количество инновационно активных предприятий, единиц	527	514	461	415	409	416	430	471
Удельный вес в общем количестве предприятий, %	24,8	24,3	22,3	21	21,1	21,6	20,3	19,8
Темпы изменения по отношению к предыдущему году, %	-	97,5	89,7	90	98,6	101,7	103,4	109,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [9].

До 2016 г. в национальной экономике наблюдалась устойчивая тенденция к снижению количества организаций, внедряющих прогрессивные нововведения в процесс своей деятельности. Если в 2012 г. инновационно активными были 527 белорусских предприятий, то в 2016 г. – только 409. В 2019 г. по сравнению с 2016 г. имело место увеличение числа инновационно активных отечественных субъектов хозяйствования.

На протяжении первой половины предыдущего десятилетия негативная тенденция к снижению числа инновационно активных предприятий наблюдалась и в промышленном комплексе Республики Беларусь. В частности, в период 2011–2015 гг. имело место снижение количества инновационно активных субъектов хозяйствования в отечественной промышленности на 22,8 %. В 2016–2019 гг. в промышленности наблюдался рост числа инновационно активных предприятий, результатом которого стало увеличение их количества с 342 до 405 (на 18,4 %) [9].

В целом в современных условиях масштабы реализации продуктовых и процессных инноваций в промышленности Республики Беларусь достаточно невысоки. В частности, в 2019 г. доля организаций, осуществлявших продуктовые инновации, в общем числе субъектов хозяйствования промышленности Беларуси составила лишь 17,9 %, а аналогичная по смыслу доля применительно к организациям, осуществлявшим процессные инновации, – лишь 2,7 %.

Основным источником финансирования инноваций в промышленности республики в современных условиях являются собственные средства предприятий. В 2015 г. удельный вес собственных средств промышленных организаций Беларуси в общем объеме соответствующего финансирования составил 67,3 %, в 2017 г. – 49,6 %, а в 2019 г. – 66,0 % (таблица 5).

Таблица 5. Структура финансирования инноваций в промышленности в 2012-2019 гг. в разрезе отдельных источников, удельный вес в %

Показатели	Удельный вес, %							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Финансирование, всего	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе за счет средств:								
собственных	48,5	50,7	54,3	67,3	50,5	49,6	53,5	66,0
республиканского бюджета	6,3	7,2	6,2	1,7	19,6	13,2	4,3	3,5
местных бюджетов	0,1	0,3	1,4	1,4	3,3	4,8	4,5	2,0
бюджета Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации	0,6	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4
внебюджетных фондов	0,02	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,4	0,8
кредитов и займов	28,7	23,9	25,9	19,1	23,6	24,0	33,9	20,5
иностранцев инвесторов, включая иностранные кредиты и займы	15,4	16,4	11,2	9,7	0,8	7,7	2,8	6,4
прочих	0,38	0,7	0,5	0,5	1,7	0,4	0,4	0,3

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [10].

Кроме того, значимыми источниками финансирования инноваций в промышленности Республики Беларусь являются средства кредитов и займов. В 2019 г. доля данного источников финансирования инноваций в его общем объеме составила 20,5 %. Участие белорусских банков в финансировании инновационной деятельности в стране посредством предоставления соответствующих кредитных ресурсов в последние годы имело тенденцию к некоторому снижению. В частности, если в 2012 г. доля средств кредитов и займов в общем объеме финансирования данной деятельности в промышленности республики составляла 28,7 %, в 2015 г. – только 19,1%, а в 2019 г. – 20,5 %.

В структуре отгруженной инновационной продукции и оказанных услуг инновационного характера предприятиями промышленности, связи и сферы информационных технологий Беларуси в 2012-2019 гг. устойчиво преобладают прочая инновационная продукция и услуги инновационного характера, удельный вес которых в общем объеме производства инновационной продукции и услуг инновационного характера в течение 2012–2019 гг. (кроме 2018 г.) превышал 50 % (таблица 6).

При этом прочая инновационная продукция и услуги инновационного характера представляют собой продукцию и услуги, не являющиеся новыми ни для мирового рынка, ни для внутреннего рынка республики, а только для предприятия, начавшего их производство. Это свидетельствует о низком уровне инновационности прочей инновационной продукции и услуг инновационного характера.

В свою очередь, доля продукции и услуг, новых для мирового рынка, в общем объеме производства инновационной продукции и услуг инновационного характера в период 2012–2019 гг. была менее 2 %. Максимального уровня данный показатель достиг в 2015 г. – 1,8 %, минимального (0,6 %) – в 2013 г., 2016 г. и в 2017 г. Таким образом, в 2019 г. удельный вес продукции и услуг, обладающих наиболее высоким уровнем инновационности, в общем объеме производства инновационной продукции и услуг инновационного характера сократился по сравнению с 2015 г. в 3 раза.

Таблица 6. Структура отгруженной инновационной продукции и оказанных услуг инновационного характера предприятиями промышленности, связи и сферы информационных технологий в 2012-2019 гг.

Показатели	Удельный вес, %							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Объем отгруженной инновационной продукции и оказанных услуг инновационного характера, всего по Республике Беларусь	100	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:								
продукция и услуги, новые для внутреннего рынка	43,5	44,3	45,8	35,6	43,4	49,1	55,3	45,2
продукция и услуги, новые для мирового рынка	0,7	0,6	1,2	1,8	0,6	0,6	1,3	1,7
прочая инновационная продукция и услуги инновационного характера	55,8	55,1	53,0	62,5	56,0	50,3	43,3	53,1

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6].

Таким образом, масштабы инновационной деятельности в производстве товаров и услуг в стране в настоящее время относительно невелики и требуют существенного роста, что, в свою очередь, определяет необходимость активизации государственной инновационной политики.

Ухудшение структуры и снижение технологического уровня белорусского товарного промышленного экспорта связано с потерей конкурентоспособности и сокращением производства в некоторых относительно технологически развитых отраслях и по отдельным товарным позициям. Высокотехнологичные товары, в свою очередь, составляют небольшую долю в экспортной корзине страны. Следовательно, структурную

политику следует рассматривать в качестве важнейшего инструмента воздействия на сложившуюся структуру промышленного производства, а также экспорта.

Масштабы инновационной деятельности в Республике Беларусь в настоящее время являются относительно небольшими и требуют существенного расширения, что, в свою очередь, предполагает активизации государственной инновационной политики.

Таким образом, структурная политика выступает основным инструментом влияния на фундаментальное улучшение платежного баланса Республики Беларусь и повышение его устойчивости к внешним шокам. Данная политика должна опираться, в свою очередь, на активную инновационную политику государства.

Список использованных источников

1. Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь за 2019 г. [Электронный ресурс] // Национальный Банк Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/publications/balpay/balpay2019.pdf> – Дата доступа: 07.03.2021.
2. Тоцицкая, И. Ловушка низких темпов роста: факторы и риски для Беларуси // Банкаўскі веснік. – 2018. – №11. – с. 28-41.
3. Беларусь в цифрах 2020 [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/372/372c458c7e0e0196257ac51b11a0cf73.pdf> – Дата доступа: 07.03.2021.
4. Внешняя торговля Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/> – Дата доступа: 07.03.2021.
5. Национальные счета Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/>. - Дата доступа: 07.03.2021.
6. Наука и инновации [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>. - Дата доступа: 07.03.2021.
7. European Innovation Scoreboard 2020 [Electronic resource] European commission. 2020 - Mode of access: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en. - Date of access: 07.03.2021.
8. Промышленность Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/885/885bdb65fe7077005c7c47d2748bfad0.pdf> – Дата доступа: 07.03.2021.
9. Показатели инновационной деятельности организаций промышленности Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>. – Дата доступа: 07.03.2021.
10. О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2019 году [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6fc/6fc086f515174d15745ed59dc7a8210b.pdf> – Дата доступа: 07.03.2021.

References

1. Platezhnyj balans, mezhdunarodnaja investicionnaja pozicija i valovoj vneshnij dolg Respubliki Belarus' za 2019 g. [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj Bank Respubliki Belarus'. – Rezhim dostupa: <https://www.nbrb.by/publications/balpay/balpay2019.pdf> – Data dostupa: 07.03.2021.
2. Tochickaja, I. Lovushka nizkih tempov rosta: faktory i riski dlja Belarusi // Bankaŭski vesnik. – 2018. – №11. – s. 28-41.
3. Belarus' v cifrah 2020 [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus'. – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/372/372c458c7e0e0196257ac51b11a0cf73.pdf> – Data dostupa: 07.03.2021.
4. Vneshnjaja torgovlja Respubliki Belarus' [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/> – Data dostupa: 07.03.2021.
5. Nacional'nye scheta Respubliki Belarus' [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/>. - Data dostupa: 07.03.2021.
6. Nauka i innovacii [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>. - Data dostupa: 07.03.2021.
7. European Innovation Scoreboard 2020. [Electronic resource] European commission. 2020 - Mode of access: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en. - Date of access: 07.03.2021.
8. Promyshlennost' Respubliki Belarus' [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/885/885bdb65fe7077005c7c47d2748bfad0.pdf> – Data dostupa: 07.03.2021.
9. Pokazateli innovacionnoj dejatel'nosti organizacij promyshlennosti Respubliki Belarus' [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskij komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/>. – Data dostupa: 07.03.2021.

10.O nauchnoj i innovacionnoj dejatel'nosti v Respublike Belarus' v 2019 godu [Jelektronnyj resurs] // Nacional'nyj statisticheskiy komitet Respubliki Belarus' – Rezhim dostupa: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6fc/6fc086f515174d15745ed59dc7a8210b.pdf> – Data dostupa: 07.03.2021.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Левкович Анна Павловна, доцент, доцент, кандидат экономических наук, Белорусский государственный экономический университет
26, проспект Партизанский, Минск, Республика Беларусь,
e-mail: Anna.levkovich@mail.ru.

DATA ABOUT THE AUTHOR

Levkovich Anna, Associate Professor, Ph.D, Belarussian State Economic University,
26, Partizansky Av., Minsk, Belarus,
e-mail: Anna.levkovich@mail.ru.

Подано до редакції 09.03.2021

Прийнято до друку 28.03.2021

УДК 336.14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172960>

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

**Малишко В. В.,
Дем'яненко Л. О.**

Предметом дослідження є місцеві бюджети.

Метою дослідження є аналіз міжбюджетних відносин у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Методи, що були використані в процесі дослідження: узагальнення, метод порівняльного аналізу, метод системно-структурного аналізу й синтезу, статистичний, загальнонаукові, спеціальні методи наукового пізнання та інші методи дослідження.

Результати роботи. Зазначено, що є одним із найскладніших завдань у сфері державних і місцевих фінансів. Охарактеризовано проблеми формування доходної бази місцевих бюджетів в Україні. Вказано підходи до формування системи міжбюджетних відносин. Проаналізовано сучасні найактуальніші проблеми у сфері міжбюджетних відносин; пріоритетний напрям розмежування доходних джерел між місцевими бюджетами. Запропоновано заходи, які необхідно здійснити для подальшого удосконалення міжбюджетних відносин.

Галузь застосування результатів: Міністерство фінансів України, Верховна Рада України, органи місцевого самоврядування, міські та районні ради, об'єднані територіальні громадами для формування фінансових ресурсів.

Висновки. Ухвалення нової редакції Бюджетного кодексу України стимулювало формування збалансованої бюджетної політики, що сприятиме регіональному економічному зростанню з урахуванням загальнодержавних і регіональних інтересів, введенню нових інструментів стимулювання регіонального розвитку та розвитку й удосконаленню міжбюджетних відносин. Запровадження в 2010 р. нової редакції Бюджетного кодексу забезпечило нові підходи до бюджетного планування, спрямовані на збільшення доходної бази місцевих бюджетів.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, доходи, місцеві бюджети, фінансові ресурси, стійкий розвиток.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

**Малышко В. В.,
Демьяненко Л. А.**

Предметом исследования являются местные бюджеты.

Целью исследования является анализ межбюджетных отношений в формировании доходов местных бюджетов.

Методы, использованные в процессе исследования: обобщения, метод сравнительного анализа, статистический и другие методы исследования.

Результаты работы. Отмечено, что является одним из самых сложных задач в сфере государственных и местных финансов. Охарактеризовано проблемы формирования доходной базы местных бюджетов в Украине. Указано подходы к формированию системы межбюджетных отношений. Проанализировано современные актуальные проблемы в сфере межбюджетных отношений; приоритетное направление разграничения доходных источников между местными бюджетами. Предложены мероприятия, которые необходимо осуществить для дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.